

“YOSH TADQIQOTCHI” ilmiy elektron jurnali

Vebsayt: <http://2ndsun.uz/index.php/yt>

ПРОЕКТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ - ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Юлдашева Муниса Насретдиновна

Магистрант 2 курса Узбекского государственного университета мировых языков (УЗГУМЯ)

Инфо:

Принято: 23.03.2022
Просмотрено: 24.03.2022
Опубликовано: 31.03.2022

Ключевые слова: метод проектов, проектная деятельность, проектная работа, инновационная технология, государственный стандарт, образовательная парадигма, интерактивное обучение.

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается переход на государственный стандарт и необходимые условия для педагогической деятельности. Успехи использование инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе.

Copyright © 2022. [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

В связи с переходом на государственный стандарт, основной идеей в образовании является идея развития. Это необходимое условие жизни человека. Поэтому учителю должна быть ясна главная цель педагогической деятельности – дать человеку умение действовать и помочь в формировании способа действий, подготовить обучающегося к саморазвитию. Сам президент Республики Узбекистана Ш.М. Мирзиёев подчеркнул роль и задачу образования в

формировании молодого поколения в будущем. « Ещё одна очень важная задача сферы образования – формирование молодого поколения, имеющего активную гражданскую позицию, способного защищать интересы Родины и народа, широко и современно мыслящего. В этой связи, думаю, назрела объективная необходимость разработать и внедрить в практику Концепцию порядка и принципов преподавания общественных дисциплин в системе непрерывного образования»¹, - подытожил лидер государства.

Государственный стандарт нового поколения на первый план выдвигает взаимосвязанную деятельность учителя и ученика, нацеленную на решение как учебной, так и практически значимой задачи. Поставленная задача требует перехода к новой системно-деятельностной образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными изменениями деятельности учителя, реализующего государственный стандарт. Поэтому для учителя становится важным в своей работе использовать современные технологии активизации обучения.

Одной из инновационных технологий активизации работы и является применение на уроках интерактивных методов обучения. Под интерактивными методами в образовательном процессе понимают «такие методы, в которых учащийся выступает в субъектно-объектных отношениях относительно обучающейся системы, периодически становясь её автономным активным элементом»²

Интерактивное обучение представляет собой такую организацию и ведение учебного процесса, которая направлена на всемерную активизацию учебно-познавательной деятельности учащихся.

Внедрение государственных стандартов актуализировало значимость интерактивных технологий и методов в процессе обучения. «Выбор образовательных методов учитель должен делать, ориентируясь на то, что ему необходимо сформировать такие компетенции, которые продвинут учеников в развитии относительно самих себя, что внесет в урок смыслообразование и приведет к положительной мотивации обучения»³.

¹ uz.sputniknews.ru

² Васильева, Ф.И, Почему мы говорим «Да!» интерактивным методам? Учебно-методическое пособие [Текст] / Ф.И. Васильева, Н.В.Лихошерст.- Чебоксары: «Слово», 2006- 119 с.

³ Масляева, Н.С. Развитие учебной мотивации школьников средствами интерактивных технологий [Текст] / Н.С. Масляева, Т.В. Дудко //Информатика и образование, 2015.- № 10.- С. 50-51.

Сегодня в школе все активнее используется проектная технология, как одна из инновационных технологий учебно-воспитательного процесса. Сущность которой заключается в стимулировании интереса учащихся к определенным проблемам, владении определенной системой знаний, умений, навыков при ее решении и формировании жизненных навыков личности школьника.

Главным элементом проектной технологии является процесс проектирования ученического поиска - от моделирования тренировочных умений к постановке учебной проблемы и ее исследования, к конструированию и определению оптимальных путей ее решения в виде проекта.

Результат внедрения проектной технологии – инновационно-развивающая среда, которая предусматривает:

- мотивацию учебной деятельности учащихся;
- проблемно-креативную направленность;
- интерактивную организацию деятельности учащихся;
- приобретение учащимися знаний, умений и навыков как самостоятельного, так и коллективного поиска, постоянную актуализацию их применения;
- формирование нового опыта и развитие необходимых психологических качеств;
- ориентацию на личностный и коллективный успех ⁴.

Технология проектов предполагает постановку определенной проблемы и последующее ее решение, с обязательным наличием идеи и гипотезы, четким планированием действий, распределением (если групповая работа) ролей, то есть наличием задач для каждого участника при условии тесного взаимодействия, ответственности участников проекта за свою часть работы, регулярного обсуждения промежуточных шагов и результатов. Решение определенной учебной или воспитательной проблемы в ходе проектной деятельности предполагает, с одной стороны использование разнообразных методов, средств обучения, а с другой - интегрирование знаний, умений, из разных областей науки, техники, творчества⁵.

Технология проектов является эффективной в том случае, когда в учебном процессе поставлено определенное исследовательское, творческое задание, для решения которого нужны интегрированные знания из различных областей, а также применение исследовательских методик.

Проекты по праву относятся к числу нетрадиционных технологий обучения, поскольку

⁴ Полат Е.С. Метод проектов в современной школе. Методология учебного проекта. – М., 2000.

⁵ Пахомова Н.Ю. Проектное обучение - что это? // Методист, №1, 2004.

они способны обеспечить:

- активность даже тех учеников, которые, как правило, предпочитают молчание;
- раскрытие учащимися своих способностей, формирует у них уверенность в себе;
- комфортность обучения для учащихся, поскольку они перестают бояться негативной оценки;
- совершенствование коммуникативных навыков учащихся, поскольку это позволяет им больше высказываться;
- развитие у учащихся ряда способностей (совместного принятия решений, избежать конфликтов и т.п.);
- развитие творческого мышления, не просто воспроизведения усвоенных знаний, но и использование их в практически-ориентированной деятельности.

ТАБЛИЦА

Творческая проектная деятельность
- формирует навыки самостоятельной ориентации в учебной, научно методической и справочной литературе, учит добывать необходимую информацию самостоятельно;
- активно развивает у учащихся основные виды мышления;
- способствует психическому развитию воспитанников;
- способствует развитию интеллектуальных способностей, учит мыслить от абстрактного к конкретному;
- привлекает учащихся к реальному самообразованию;
- помогает ученику осознавать себя творцом своей деятельности;
- усиливает положительную мотивацию к обучению, потому что проект выбирается и реализуется на основе собственных интересов, потребностей и возможностей;
- способствует формированию у учащихся культуры делового «общения, умению аргументировано защищать свои позиции;
- усиливает воображение, которое является значительным стимулом для рождения новых идей, поиска альтернативных решений, их анализа и синтеза как основы инновационного мышления;
- формирует внутренний план действий и реализует его на практике.

По мнению ученых, проектное обучение стимулирует и усиливает положительную мотивацию к обучению, потому что оно:

- лично-ориентированное;
- активизирует множество дидактических подходов - обучение в процессе деятельности, совместное обучение, мозговой штурм, ролевые игры, эвристическое и проблемное обучение, дискуссия, командное обучение;
- поддерживает педагогические цели в когнитивной, аффективной и психомоторной областях на всех уровнях - знание, понимание, применение, анализ, синтез;
- позволяет учиться на собственном опыте и опыте других непосредственно в конкретном деле;
- доставляет удовольствие ученикам, которые видят продукт своего собственного труда.

С введением государственного стандарта важными становятся не столько конкретные научные знания, сколько знания о способах их приобретения, взаимодействиях, коммуникаций в общественной жизни. В соответствии с государственным стандартом учитель не только дает знания, но и формирует активное к ним отношение. Урок, построенный в традиционном ключе, не сможет в полном объеме способствовать выполнению столь важных для человека задач. Поэтому в основе лежит системно-деятельностный подход, который подразумевает активное использование современных образовательных технологий деятельностного типа, среди которых важное место занимают интерактивные методы обучения. В результате внедрения интерактивных методов обучения учащиеся приобретают качества, опыт и знания, прописанные в стандартах: они социализируются как личность, это реализуется посредством рационального сочетания степени трудности материала, дозировкой его по времени урока и объёму, эмоциональному и интеллектуальному напряжению на уроке, двигательной активности на уроке.

Литература:

1. Васильева, Ф.И. Почему мы говорим «Да!» интерактивным методам? Учебно-методическое пособие [Текст] / Ф.И. Васильева, Н.В.Лихошерст.- Чебоксары: «Слово», 2006-119 с.
2. Масляева, Н.С. Развитие учебной мотивации школьников средствами интерактивных технологий [Текст] / Н.С. Масляева, Т.В. Дудко //Информатика и образование, 2015.- № 10.- С. 50-51.
3. Полат Е.С. Метод проектов в современной школе. Методология учебного проекта. – М., 2000.
4. Пахомова Н.Ю. Проектное обучение - что это? // Методист, №1, 2004.
5. uz.sputniknews.ru